

VITRINES DE UMA EXPOSIÇÃO: PARALELOS ENTRE A E.42 DE ROMA E O CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE CAXIAS DO SUL, 1954

ANA ELISIA DA COSTA

Arquiteto (UCG)
Mestre em Arquitetura (UFRGS)
Doutoranda em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)
Professora, FA-UCS

A motivação inicial para traçar um paralelo entre a Exposição de Roma de 1942 (E.42) e o Centro de Exposições de Caxias do Sul, de 1954, é de ordem cultural. Decorre da forte presença italiana na região da Serra Gaúcha, condicionada própria colonização iniciada no século XIX e do permanente contato dos imigrantes com a terra natal. Além disso, cabe registrar que, a partir da década de 20, diversos arquitetos de origem italiana passam a atuar na região, como Luigi Valiera e Sylvio Toigo. (Costa e Guaresi, 2003)¹

No contexto cultural, a análise dos espaços de celebração parece ser muito importante, pois nos monumentos e pavilhões expositivos a identidade de um povo é construída e reconstruída. Nesses espaços, os governos ditatoriais investem na construção da sua “imagem de poder”, de uma “Arte de Estado”, o que Giuseppe Pasquali (1985) define como “*pathos* da auto-celebração” de um sistema político.

Na busca de uma linguagem que seja capaz de traduzir novos ideais e identidades, os espaços expositivos são cenários privilegiados de experimentação e se transformam, muitas vezes, em vitrines para inovações arquitetônicas, inclusive aquelas referentes ao uso do vidro. Podem ser citados como exemplos: o Palácio de Cristal (1851), construído para a Primeira Exposição Universal de Paris; o Pavilhão da Alemanha em Barcelona, de Mies Van der Rohe; e ainda, os pavilhões das Indústrias Alemãs (1913) e das Indústrias do Vidro (1914), ambos projetados por Bruno Taut, configurando estruturas que visavam exibir a natureza do novo material.

No contexto italiano, durante o regime fascista, as exposições tiveram grande valor na construção e afirmação do vocabulário racionalista, como nas Exposições de Arquitetura Racional (1928 e 1931) e nas Trienais de Milão. Buscava-se uma linguagem capaz de traduzir o novo conteúdo político, uma “transparência” do regime fascista, que por analogia se associava à proposta racionalista de transparência do edifício em estrutura aparente e vidro. Essa construção é apresentada por Bardi, em 1931, ao discutir o conceito de Arte de Estado. Contudo, os classicistas contrapunham-se a esse conceito e sustentavam que o racionalismo servia somente para a arquitetura utilitária, mas não para os espaços que celebrassem o poder civil e religioso,

¹ Neste contexto, Ribeiro (2002, p.138) observa que na década de 20 o fascismo começava a ser introduzido na sociedade regional, principalmente através dos italianos imigrados após a Primeira Guerra Mundial, sendo estes, em sua maioria, profissionais com formação de nível superior. Entre eles, destaca-se aqui o arquiteto Toigo, comprovadamente vinculado ao partido fascista.

sendo que para estes deveria ser revisto o legado consolidado da história. (Cresti, 1986, Ciucci, 1989 e Saggio, 1995)

Como síntese das duas correntes italianas, em 1942, é construída a Exposição Universal de Roma – EUR, mais conhecida como E.42. Seus edifícios passaram a traduzir a imagem do que se reconhece como um “estilo fascista”, mesmo que a existência deste possa ser questionada. Pelo caráter publicitário da exposição, pois Mussolini pretendia contrapor ao poderio alemão com as Olimpíadas de Berlim, se pressupõe que o conjunto possa ter sido adotado como referência em outros projetos no mundo, inclusive, no Brasil e, mais especificamente, no sul do país, pelas suas origens na cultura italiana.

A tradição de realizar feiras e exposições já era antiga na Serra Gaúcha, iniciada ainda no século XIX. Merece destaque a maior das festas – a Festa da Uva que, de 1931 a 1938, eram realizadas em instalações provisórias e/ou pouco expressivas. De 1938 até 1950 a Festa da Uva não foi realizada. E, em 1954, foi inaugurado por Getúlio Vargas um centro de exposições especialmente projetado para este fim, celebrando a identidade de um povo que se reconhecia como *brasileiros descendentes de imigrantes italianos*².

Deste contexto de relações, o trabalho objetiva investigar uma possível referência à E.42 no projeto do Centro de Exposições de Caxias do Sul, projetado em 1954. Para tanto, centra-se a atenção aos projetos do *Palazzo dei Ricevimenti* da E. 42, analisando principalmente o papel que o vidro desempenhará no seu arranjo compositivo. Na seqüência é confrontada a solução adotada em Caxias do Sul, especialmente no Pavilhão da Festa da Uva, identificando relações e especificidades diante do modelo italiano.

Assim, é desenvolvido um “paralelo”, um relato de trajetórias independentes, mas que, de modo dinâmico, resultam de “confluências lingüísticas”, de referências comuns. Essas confluências, por sua vez, permitem diversos desenvolvimentos, transformações e hibridizações, vindo refutar a abordagem simplista de “convergência” e “influência”. (COSTA, 2005)

Na narrativa da “confluência”, os discursos são provisórios, o que, em algum grau, se aproxima das atuais abordagens complexas dos fenômenos (Deleuze e Guattari, 1992). Procura-se dar consistência, coerência às coisas sem renunciar aos *movimentos e velocidades infinitos*, onde todas as motivações possíveis suscitam diversas formas, “que surgem e desaparecem logo em seguida, sem consistência nem referência, sem consequência”. (Deleuze, 1992, p. 153)

Assim, ao relacionar exemplares da arquitetura italiana e caxiense, não se exclui que o segundo resulta de uma complexa rede de outras relações de referências, fragilizando o conceito simplista de identidade. Trata-se apenas do estabelecimento de relações, uma constatação, que não

² Ribeiro (2002) afirma que essa identidade começou a ser construída na Festa da Uva da década de 30. Contudo, durante o Estado Novo, o imaginário social da região foi ameaçado e, somente na Festa da Uva de 1954, esses valores passam a ser resgatados.

pretende provar ou esgotar as discussões sobre origens e referências. Como afirmam Posani e Sato (1993, p.53): “Todos estes processos nos anos 20 e 30, deram origem a suficientes variações formais e tipológicas que permitem evitar qualquer generalização na leitura da nossa arquitetura contemporânea”.

Espera-se que a análise identifique atributos arquitetônicos do exemplar caxiense, praticamente desconhecido da cultura oficial. No contexto da Serra Gaúcha, trata-se de um marco no uso do vidro, vinculado à investigação de um caráter³ de “modernidade”. Contudo, a falta de conhecimento do seu valor patrimonial permitiu significativas descaracterizações ao longo do tempo, como a que ocorreu na década de 70, quando passou a abrigar as funções de Centro Administrativo Municipal.

1. Do *Palazzo dei Ricevimenti* da E. 42

Para o entendimento das características compositivas do *Palacio dei Ricevimenti*, torna-se necessário compreender a própria cultura arquitetônica do período em que foi construído, ou seja, o período fascista italiano. Aparentemente, é um período complexo, polarizado entre racionalistas e classicistas⁴. Entre os racionalistas, destaca-se o Gruppo 7⁵ que tinha como referência Le Corbusier, Mies Van der Rohe e Gropius e ainda, o primitivo patrimônio italiano, baseando seus trabalhos na pureza e na proporção grega. Já os classicistas vinculavam-se à retórica da política oficial, referendavam a matriz clássica e vienense e aceitavam a transparência do vidro com restrições.

A transparência no discurso racionalista italiano

Neste contexto, tem destaque o importante papel da revista “Casabella” ao introduzir o vocabulário racionalista no circuito fechado italiano – “(...) simplicidade, teto plano, grandes aberturas, luz, ar, sol, terraço, planta estudada minuciosamente, forte mecanização, novos efeitos de materiais, cores claras (...)”. (Prodi, 1996, p. 10)

“*Grandi aperture, luce, aria, sole*” são expressões que propõem o uso de grandes peles de vidro, capazes de abrir o edifício ao exterior, de romper o limite entre dentro e fora, ou seja, promover a *transparência, a fluidez ou dilatação espacial*, como no projeto do *Palazzo dei Ricevimenti*, de Terragni (figura 1) e no *Padiglione dell’INA*, de Franco Albini (figuras 2 e 3).

Da conseqüente profundidade perspectiva alcançada pela sucessão de planos compositivos (figuras 1 e 2), decorre a necessidade de estudo minucioso da planta, com o entendimento dos movimentos dos corpos no espaço e dos mecanismos de visão, tão presentes nos trabalhos de Gio Ponti e nas *promenade architecturale* de Franco Albini e Giuseppe Terragni. Para eles, o espaço era antes de tudo um fato perceptivo, visto de todos os ângulos, de cima e de baixo, capaz

³ Segundo Mahfuz (1996, p. 99), a partir de traduções de Comas de Quatremère de Quincy, o conceito de caráter é complexo e desafia qualquer definição absoluta, mas, de maneira simplificada, pode-se relacionar a noção de caráter de um edifício com seu conteúdo simbólico.

⁴ O conceito de polarização tem sido questionado por autores como Danesi e Pateta (1976) e Ciucci (1989).

⁵ Fingi, G. Frette, S. Larco, A. Libera, G. Pollini, C. E. Rava, G. Terragni . (Danesi e Pateta, 1976, p. 5)

de provocar surpresas. (Porcu e Stocchi, 2003) Por isso, escadas e rampas são trabalhadas como elementos articuladores dos espaços, quase sempre associadas a grandes aberturas (figura 3).

Figura1 - Palazzo dei Recevimenti e delle Feste all'EUR (1937). Giuseppe Terragni

Fonte: Dal Fabbro, 1994, p. 77

Figuras 2 e 3 - Padiglione dell'INA (1935). Franco Albini e equipe

Fonte: Prodi, 1996, p. 31

Para garantir a legibilidade dos espaços, estes são concebidos através de figuras geométricas simples, claras, organizadas por um *traçado regulador*. (Dal Fabro, 1994; Danesi e Pateta, 1976, Prodi, 1996). Sobre este traçado, a estrutura é pensada na “lógica da exatidão” (Dal Fabbro, 1994), em que a montagem do elemento arquitetônico é de fundamental importância. A *entidade pilar-viga* assume o próprio sistema compositivo do projeto, estendendo-se por toda a fachada e definindo o limite do edifício, como nos projeto de Terragni para a *Casa del Fascio* di Como (figura 4) e no *Palazzo della Civiltà italiana* (1937), das equipes de Albini e Rogers (figura 5).

Figura 4 – Casa del Fascio di Como (1937). Giuseppe Terragni

Fonte: Danasi e Pateta, 1976, p. 131

Figura 5 – Projeto per Palazzo dell'Acqua e della Luce all'E42 (1937-42). Franco Albini e equipe

Fonte: Danasi e Pateta, 1976, p. 188

Entre o jogo de cheios-vazios e a pele de vidro: a mediação entre tendências

Contudo, pela própria condição dinâmica e entrópica da cultura, é um período em que ocorre a efetiva “miscigenação” de referenciais clássicos e racionalistas, aumentando a complexidade de entendimento desse contexto. A rivalidade, e ao mesmo tempo a contaminação, das diversas tendências tem um importante espaço nas diversas exposições e concursos, sendo estas de fundamental importância no debate arquitetônico italiano.

Gradativamente, constrói-se uma síntese, ou aquilo que se identifica como *estilo fascista* - pesados jogos de volumes, alinhamento rítmico de janelas uniformes, cornija de coroamento, tijolos e travertinos se alterando, a fim de evidenciar as partes do edifício (Ciucci, 1989), como na *Città Universitaria di Roma* (figura 6). Contudo, é na E.42 que ocorre propriamente uma mediação entre as características compositivas clássicas e racionalistas (figuras 7, 8 e 9).

Figura 6 – Città Universitaria di Roma

Fonte: Danasi e Pateta, 1976, p. 178

Figuras 7, 8 e 9 - Museu della Civiltà Romana – E.42 (1938-39).

Pietro Aschieri com Bernardin, Pascoletti e Peressutti

Fonte: Strappa e Mercuprio, 1996

Especialmente nos projetos para o *Palazzo dei Congressi e Ricevimenti* observa-se a hibridização das linguagens (figuras 10 e 11). Há neles uma orientação para a monumentalidade e simetria. Formas compactas são elevadas do nível do chão, configurando uma escadaria frontal de acesso. Subtrações nessa forma compacta configuram uma *loggia* com altas pilastras ou colunas, que remetem claramente à composição clássica. Por outro lado, grandes peles de vidro abrem o edifício ao exterior, promovendo a *transparência*, a dilatação espacial tão cara ao gosto racionalista. O predomínio dos cheios sobre os

vazios passa a ser substituído pela configuração de um envidraçado espaço de transição entre dentro e fora, um espaço de penumbra para os olhos dos visitantes que entram e saem ou que ali permanecem.

Figura 10 – Projeto Palazzo dei Ricevimenti all'E.42 (1937). Lidera

Fonte: Danasi e Paeta, 1976, p. 187.

Figura 11 – Projeto Palazzo dei Ricevimenti all'E.42 (1938). Faviello, Muratori, Quaroni

Fonte: Cresti, 1986, p.196

2. Do Pavilhão da Festa da Uva de Caxias do Sul

Contextualização das Exposições no Brasil e no Rio Grande do Sul

Dois importantes registros de espaços para exposição no Rio Grande do Sul são o da *Esposizione del Lavoro Italiano*, ocorrida em 1925, e o da Exposição do Centenário Farroupilha, de 1935-1936, ambas ocorridas em Porto Alegre⁶. A primeira, em comemoração ao Cinquentenário da Colonização Italiana no Rio Grande do Sul, registra a rejeição ao “estilo racionalista”, quando o antigo pavilhão da Exposição Agropecuária do Estado - uma estrutura metálica arqueada e com paredes despidas de ornamentos – teve a fachada completamente remodelada, por não ser “digna ao evento” (figuras 12 e 13), seguindo a orientação do arquiteto Augusto Sartori. (Costa, 2001) Dez anos depois, na Exposição do Centenário Farroupilha (figura 14), registra-se a simultaneidade de uma grande variedade de linguagens arquitetônicas - neoclássica, modernista, expressionista, marajoara, cubista - e uma procura coletiva ao monumental e à simetria. (D'aló Frota, 1999) Pelo impacto do evento, por muito tempo seus edifícios serviram de referência para a arquitetura no Estado, contudo, são ainda espaços em que o vidro não possui um papel compositivo relevante.

Figura 12 – “Esposizione del Lavoro Italiano”. Porto Alegre – depois de 1925

⁶ Em 1901, envolvendo 60 municípios, foi realizada a Exposição do Centenário em Porto Alegre com o fim de exibir o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Para tanto, a Exposição Agropecuária do Estado em Porto Alegre, antes de 1925, foi remodelada e passou a ser conhecida como Exposição do Centenário Farroupilha. Fonte: Cinquentenário..., 1925, p.454.

Em 1939, o Pavilhão Brasileiro na Feira de Nova Iorque, de Niemeyer e Lúcio Costa, afirma-se como um marco na consolidação do vocabulário modernista no Brasil e também nas tipologias dos pavilhões de exposição (figura 15). Contudo, em larga escala, o sucesso alcançado por este edifício não significou ainda a aceitação da sua linguagem no cenário brasileiro.

Figura 14 – Pavilhão de São Paulo na Exposição do Centenário Farroupilha (1935) – Porto Alegre.

Fonte: www.aredencao.com.br/fotoshistoricas9.htm

Figura 15 - Pavilhão Brasileiro na Feira de Nova Iorque (1939). Niemeyer e Lúcio Costa

Fonte: www.vitruvius.com.br/.../luciocosta_6.asp

Segundo Segawa (1997, p.72), no final dos anos 30 houve uma ampliação das arquiteturas “cúbicas” e “art déco”, principalmente nos programas de âmbito coletivo, mas em sua maioria limitaram-se a um formalismo de fachada. Muitos desses edifícios foram feitos por imigrantes – arquitetos, construtores, mestres-de-obra e artistas leigos - que chegam no Brasil a partir do final da I Grande Guerra. (Conde, 1997; Mahfuz, 1997; Weimer, 1992) Em se tratando de imigrantes alemães, muitas vezes resultam manifestações de gosto expressionista e, se italianos, em manifestações de gosto futurista ou “fascista”⁷.

Ademais, estudos dedicados ao art déco, em geral, desconsideram a contribuição da Itália, país que, desde o início do século 20, desenvolvia alta tecnologia em concreto armado e estabelece uma arquitetura de tratamento formal geométrizado à maneira futurista de Sant’ Elia (1888-1916), concretamente ilustrado na diversidade de um Marcello Piacentini (1881-1960) no período fascista ou em uma vertente do racionalismo, como em Giuseppe Terragni (1904-1941) e seus colegas de geração - o que não é desprezível enquanto influência no Brasil, diante do enorme afluxo da imigração italiana para o país desde o último quartel do século 19. (Segawa, 1997, p. 60)

⁷ No cenário das grandes obras, destaca-se o projeto da sede empresarial Matarazzo, que Marcello Piacentini, o arquiteto oficial do regime fascista, desenvolve em São Paulo. Registra-se que só depois desse período chegam ao Brasil os racionalistas italianos - Daniele Calabi, em 1938, Giancarlo Piretti e os Bardi, após a II Guerra Mundial. Apesar da grande importância de Pietro Maria Bardi na identificação da arquitetura do regime fascista com o racionalismo italiano (Cresti, 1986), uma possível influência direta dos mesmos sobre a construção do modernismo brasileiro até o início da década de 40, cronologicamente, fica descartada.

Os espaços de exposição em Caxias do Sul

Conforme já discutido, de 1931 a 1938, as Festas da Uva foram realizadas em instalações provisórias e/ou pouco expressivas, muitas delas montadas na própria praça Dante Alighieri⁸. Destaque deve ser dado às instalações da Festa de 1932, concebidas em linhas art déco, sendo este projetado pelo austríaco Franz Löwe (figura 16). Em 1937, dois anos depois da Exposição Farroupilha de Porto Alegre, o desenho da praça é remodelado de modo a acomodar o novo espaço de exposição (figura 17) – fonte, pórtico de acesso e pavilhão de exposições, em que colunas gigantes unidas por superfície horizontal com frisos em relevo revelam a linguagem art-déco. (Ribeiro, 2002; Ribeiro, 2003; Schumacher, Costa e Barella, 2004)

Figuras 16 e 17 – Pavilhões da Festa da Uva (1932 e 1937) – Caxias do Sul.
Fonte: AHMJSA e Memória – Boletim Museu e Arquivo Histórico

Considerando, contudo, que de 1938 até 1950 a Festa da Uva não foi realizada, a atenção volta-se então para os espaços produzidos após a década de 50. Segundo Ribeiro (2002, p. 102), na década de 50, a noção de civilização, associada a progresso, engendrava a noção de modernidade nas Festas da Uva. Neste sentido, a hipótese é que também a arquitetura buscava corresponder a esses novos conceitos. Espelhava-se na arquitetura modernista que vinha sendo exercitada nos grandes centros do país ou na arquitetura da “nação mãe” da cultura dos “brasileiros descendentes de imigrantes italianos”.

Em 1950, a Festa ocupou a área da Cooperativa Madeireira Caxiense. O novo conjunto (figura 18), do arquiteto Luiz Treiguer, destaca o pórtico de acesso que contrapõe linhas horizontais e verticais e, onde, provavelmente, existem referências à Exposição Farroupilha de 1935 (figura 19). Contudo, observa-se que, já em 1932, o pórtico de Ingresso ao *Estádio Comunale de*

⁸ Contudo, as feiras agro-industriais ocorreram em Caxias do Sul desde 1881 (Adami, 1966).

Latina, projetado por Oriolo Frezzonoti, ensaiava uma linguagem muito similar aos exemplos citados.

Figura 18 – Pórtico de acesso à Festa da Uva (1950) - Caxias do Sul

Fonte: Álbum de 1950, p. 17

Figura 19 – Pórtico de acesso à Exposição Farroupilha (1935) – Porto Alegre

Fonte: D'aló Frota, 1999, n.p.

O Centro de Exposições de Caxias do Sul de 1954

É no complexo definitivo da Festa da Uva, construído em 1954, que possíveis paralelos com E.42 podem ser estabelecidos. Ambos são espaços construídos para exposições, aproximando as suas necessidades programáticas e, por outro lado, a necessidade de expressão de um caráter similar pode ter aproximado os arranjos tipológicos e as configurações urbanísticas dos conjuntos.

O conjunto caxiense surge de uma indicativa do Plano Diretor de 1953, projetado pela equipe de Edvaldo Paiva (engenheiro com especialização em urbanismo), entre os quais, Demétrio Ribeiro (formado em Montevideu) e Edgard Graeff (formado no Rio de Janeiro)⁹.

O grupo propõe o estabelecimento de um complexo envolvendo um centro cívico e um centro de exposições, estando separados pela grande depressão topográfica do Parque dos Macaquinhos (figuras 20 e 21). Para o programa do o Centro Cívico estavam previstos: prefeitura municipal, foro, associação comercial e biblioteca. Já para o Centro de Exposições - pavilhão da Uva, Pavilhão de Maquinária Agrícola, pórtico de entrada, palco para shows, praça de festas ao ar livre, administração e salão de festas. (Paiva et. al, 1953 e Mirante, 2003) Trata-se de um programa extenso, mas como afirma Ribeiro (2002, p. 41), cada festa tem seu tamanho ideal: "(...) Se a festa não se adequar ao seu tamanho, ela se atrofia (frustrando-se no excessivamente pequeno), ou então, degenera (no abuso do excessivamente grande), como expressão simbólica e social de uma comunidade"

⁹ O grupo participava do Curso Técnico em Arquitetura, de Porto Alegre. (WEIMER, 1992, p. 114)

Mohr (2003), em artigo sobre Demétrio Ribeiro, observa a influência da École des Beaux Arts de Paris na formação do arquiteto e ainda registra sua intensa atuação na área do urbanismo, principalmente em parceria com Edvaldo Paiva, que conhece no Uruguai. Paiva foi o responsável pela elaboração do primeiro Plano Diretor de Porto Alegre de 1959 e diversos planos para cidades do interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Já Luccas (2006) registra "citações" de trabalhos dos arquitetos modernos cariocas nas obras de Edgar Graeff, que inicia sua carreira fazendo o projeto da residência de Edvaldo Paiva, em 1948.

Isoladamente, cada um dos centros é tratado como uma praça, cuja perspectiva é encerrada pelos próprios edifícios ou por um porticado com colunas em concreto armado. A preocupação com as perspectivas está claramente explícita no memorial, como se vê, por exemplo, na previsão de um pilotis para o Pavilhão da Uva, que abria a praça central para o parque.

Um pórtico monumental dá acesso ao pátio de festas, em torno do qual estão localizados: à esquerda, o pavilhão de exposição de máquinas agrícolas; à direita, o pavilhão da Uva e, ao fundo, no eixo principal da composição, o palco ao ar livre, onde se realizarão as diversas solenidades, bem como solenidades ao ar livre. A paisagem do parque e dos arredores montanhosos de Caxias servem de cenário, através da colunata que limitam o espaço dedicado ao palco. A declividade existente no terreno foi aproveitada para a colocação, na parte inferior do palco, dos camarins e outras pendências. (Paiva et. al, 1953, p. 48)

O memorial explicita ainda a intenção de exaltar o caráter festivo e imponente do conjunto, “uma vez que é o local em que se expressa, de maneira festiva o trabalho de uma coletividade” (Paiva et. al, 1953, p. 48). Pela monumentalidade, a solução remete a algumas das soluções usadas pela equipe de Piacentini, ao elaborar o plano diretor da E.42. Deve ser vista também a solução de fechamento perspectivo através de porticado no projeto do Museu della Civiltà Romana, projetado pela equipe de Ascheieri, em 1938 (figuras 22, 23 e 24).

Figuras 20 e 21 – Projeto do Centro Cívico, Centro de Exposições e Parque - Plano Diretor de Caxias do Sul (1953). E. Paiva, F. Macedo, D. Ribeiro, R. Veronese, E. Graeff, N. Souza.
Fonte: Paiva et. al, 1953, n. p.

Figura 22 – Projeto para a Exposição Internacional de Roma – E42 (1937 –1942).
M. Piacentini, G. Pagano, L. Piccinato, E. Rossi, L. Vietti
Fonte: Strappa e Mercurio, 1996, p. 212
Figura 23 – Museu della Civiltà Romana (1938-39) – Roma.

Contudo, se discutida a monumentalidade, é importante salientar que outras tantas referências podem ser registradas, até porque esta característica é um padrão da arquitetura moderna promovida pelo poder público. (Silva, 2002 e Comas e Pellegrini, 2005) Neste contexto, menciona-se a construção de uma monumentalidade moderna na proposta de Le Corbusier para a Cidade Universitária do Rio de Janeiro, de 1936 (Oliveira, 2002); na proposta de Affonso Reidy para o Palácio da Prefeitura do Rio de Janeiro, de 1938; e na de Gregori Warchavchik para o Paço Municipal de São Paulo, de 1939. (Comas e Pellegrini, 1995) As propostas manifestam a monumentalidade através da centralidade de suas praças e das galerias e pórticos de pilares e colunas colossais¹⁰.

É possível observar que o projeto do conjunto desenvolvido pela equipe de Paiva serviu de referência para a construção do Pavilhão da Festa da Uva, onde originalmente era previsto o Pavilhão dos Maquinários Agrícolas. Em 1953, a empresa do engenheiro Romano Lunardi, profissional muito atuante em Caxias do Sul, assume o desenvolvimento do projeto.

O resultado é uma grande composição subtrativa, com o acesso marcado por um porticado de colunas de concreto armado, que protege uma grande pele de vidro. Aqui são registrados os estudos de fachada, em que são confrontadas dimensões diversas para a platibanda e a disposição de aberturas, optando-se pela solução em que a integridade do volume subtrativo fica mais explícita (figuras 25, 26 e 27).

Figuras 25 e 26. Pavilhão da Festa da Uva (1953) – Caxias do Sul, Romano Lunardi.

¹⁰ No caso da Prefeitura de São Paulo, Comas e Pellegrini (2005) analisam a conformação de uma generosa praça, estabelecida com uma certa autonomia em relação à configuração do edifício. No caso paulista, Warchavchik manifesta um possível relação com a arquitetura fascista de Marcello Piacentini e Sabaudia. É um espaço de domínio dos pedestres, onde o conjunto relógio, torre e praça ajudam a caracterizar a monumentalidade do edifício. Ao invés das colonatas de Reidy, o edifício apóia-se em pesados pilares que configuram uma subtração ou uma concavidade que “sugere uma deformação da barra ortogonal por afundamento”. (Comas e Pellegrini, 2005)

Figura 27 – Pavilhão da Festa da Uva (1954) – Caxias do Sul. Romano Lunardi.
 Fonte: Mirante, 2003, p. 27

Na verdade, como visto anteriormente, trata-se uma solução compositiva recorrente entre os projetos do concurso para o *Palazzo dei Ricevimenti* da E. 42 (figuras 28 e 29). Contudo, de modo a não restringir o universo de referências, também podem ser observadas semelhanças compositivas com a galeria subtrativa do paço municipal de São Paulo de Warchavichik, só que aqui o apoio se faz por meio de elegantes colunas de bases quase “elípticas”. Num contexto mais próximo, cita-se ainda possíveis relações com o Aeroporto Salgado Filho (1950 - figura 30), de Nelson Souza (Weimer, 1992), onde a intenção simétrica não é tão explícita.

Figura 28 – Projeto Palazzo dei Congressi e dei Ricevimenti all' E. 42 (1938) – Roma. Castellazzi, Morresi, Vitellozzi.

Fonte: Cresti, 1986, p. 196

Figura 29 – Projeto Palazzo dei Congressi e dei Ricevimenti all' E. 42 (1938) – Roma.

Fariello, Montouri, Quaroni

Fonte: Cresti, 1986, p. 196

Figura 30 – Aeroporto Salgado Filho (1950) – Porto Alegre. Nelson de Souza.

Fonte: Weimer, 1992, p. 119)

Pela sua monumentalidade, proporcionalidade e intenção simétrica, é interpretável uma matriz de ordem clássica. Mas é também possível interpretá-lo com um olhar mais racionalista. O aspecto simples da “caixa edificada”, com seu sistema estrutural modulado e explícito garante a eficiência da leitura desse espaço (figura 31). Numa planta de 25 x 119 m, estão modulados pilares e vigas, sendo que 11 colunas de 14 m de altura são explícitas ao longo de 60 m de fachada (Memorial..., 1953). A estrutura articula, além do térreo, mais dois pavimentos, que, por estarem recuados em relação à galeria frontal, configurando um pequeno mezanino. As circulações verticais até estes pavimentos são feitas por meio de duas escadas dispostas, quase que simetricamente, ao longo da pele de vidro. Uma terceira escada de serviços configura uma pequena adição na pureza volumétrica do grande pavilhão. A planta livre se impõe, inclusive sem contemplar sanitários, previstos em um anexo que atente a todo o complexo de exposições.

Figura 31 – Pavilhão da Festa da Uva (1953) – Caxias do Sul. Romano Lunardi.
Fonte: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Ainda merece especial destaque o fechamento longitudinal deste paralelepípedo com grandes peles de vidro. No pavimento inferior da fachada sul, tratada como secundária, as esquadrias apóiam-se na estrutura modulada, minimizando o peso visual do volume ou impondo aos olhos um ritmo compositivo capaz de ser percebido por aqueles que passam a circular na velocidade do carro (figura 32). Na fachada principal, novo fechamento em vidro, aí recuado do plano da fachada, formando a *loggia* de transição entre dentro e fora (figuras 33 e 34). Essa pele de vidro ergue-se sem apoio de lajes intermediárias, iluminando o mezanino, cujo desenho orgânico procura quebrar a rigidez compositiva (figura 35) .

Figura 32 – Fachadas sul do pavilhão da Festa da Uva (1954) – Caxias do Sul.

Fonte: da autora

Figuras 33 e 34 – Fachadas sul do pavilhão da Festa da Uva (1954) – Caxias do Sul.

Fonte: da autora

Como estratégia comum aos racionalistas, é necessário compreender este espaço a partir dos movimentos dos corpos no espaço, falar da transparência aos olhos de quem está dentro da “caixa expositiva”, que se abre para fora nas duas grandes extensões longitudinais. É necessário percorrer as duas grandes escadas, uma em cada extremidade do volume e próximas à grande pele de vidro, e observar a perspectiva que vai se abrindo, primeiro a do próprio espaço expositivo, depois do Parque Getúlio Vargas. É preciso falar em fluidez, em dilatação espacial aos olhos daqueles que permanecem no mezanino e olham o pavilhão, olham a festa, olham a cidade e, gradativamente, olham para si mesmos, ou para a imagem do que querem fazer de si mesmos (figura 35).

Figura 31 – Vista interna do Pavilhão da Festa da Uva (1954), com a pele de vidro

Fonte: da autora

Assim, mais do que uma referência tipológica¹¹ ao projeto italiano, com a adoção dos mesmos princípios ou esquemas formais, observa-se a mesma investigação sobre o *caráter arquitetônico*. Como observa Mahfuz (1996), um caráter passível de ser analisado sob diversos aspectos: um *caráter imediato* – relacionado com a técnica e materiais empregados, um *caráter genérico* – determinado pelas relações entre o edifício e o contexto e ainda, um *caráter essencial* – associado às proporções do edifício e o conteúdo psicológico transmitido por elas.

¹¹ “O tipo deve ser entendido como a estrutura interior de uma forma, ou como um princípio que contém a possibilidade de variação formal infinita, e até sua modificação estrutural” (Mahfuz, 1995, p. 77). “É aquilo que têm em comum distintos projetos; a etapa do desenho em que já estão definidas as principais relações entre as suas partes. Ao nível da abstração, o tipo parece ocupar um lugar equivalente ao partido para a composição acadêmica, uma vez que, para a composição acadêmica, o tipo é precisamente uma disposição determinada por elementos de composição” (Martinez, 1998, p. 123/124).

Enfim, buscava-se uma identidade, um significado simbólico, onde principalmente a “transparência”, por analogia, se associava à modernidade. Como bem afirma Ribeiro:

Dizer que a festa é uma estratégia simbólica de auto-representação equivale, em certo sentido, à afirmação de que ela se constitui como uma espécie de linguagem, cujos signos, sinais e símbolos permitem a elaboração de um texto particular de cada festa, pela qual perpassa o conhecimento em forma de celebração. (Ribeiro, 2002, p. 58)

É necessário ainda considerar que o uso vidro no contexto caxiense, até então, ocorria timidamente. Tem importância o papel do programa industrial que, ao racionalizar a construção, foi introduzindo gradativamente o seu uso, como, na década de 30, a Metalúrgica Eberle da Rua Os 18 do Forte e, na década de 40, a Malharia Salatino e as Confeções Alfred. Na década de 50, outros programas, como o prédio do Banco do Brasil (hoje Palácio da Polícia) e os prédios da Brazex e das Ferragens Caxiense vão ampliando seus vãos para a introduzir o uso do vidro. (Costa, 2001). Contudo, de modo decisivo, o Pavilhão da Festa da Uva é um marco no uso do vidro na arquitetura da Serra Gaúcha.

CONCLUSÃO ou UM PARALELO POSSÍVEL

Na composição compacta e subtrativa do Pavilhão da Festa da Uva, o uso do vidro como elemento de fechamento promoveu uma maior dilatação e fluidez espacial. Como causa e/ou consequência, de forma a garantir a legibilidade dos espaços, recorreu-se ao estudo minucioso da planta – figuras simples definidas pela modulação da estrutura – e, a partir da qual se estuda a *promenade architecturale*. Entre pilares e voltada para a pele de vidro da fachada principal, estruturam-se as circulações horizontais e verticais e ainda, o mezanino que permite a compreensão do espaço em toda a sua complexidade, de todos os seus ângulos, capazes de provocar surpresas, emoções.

No contexto caxiense, o edifício é um marco na afirmação do uso do vidro e do vocabulário modernista, entendendo-o como aquele referente às mais variadas interpretações e que se manifesta de modo híbrido, mimetizado, sem uma “ortodoxia”. (Segawa, 1997) No contexto gaúcho, o edifício processualmente pode ajudar a compreender a afirmação do movimento moderno no interior do Estado. Relaciona-se com outros espaços expositivos, como a Exposição Farroupilha de Porto Alegre, sendo possível construir a partir daí uma rede de objetos que ajudam a consolidar o uso da nova linguagem no Rio Grande do Sul.

Por suas possíveis relações com o *Palazzo dei Ricevimenti*, sem perder de vista outras tantas referências projetuais discutidas ao longo do trabalho, o Pavilhão da Festa da Uva apresenta-se como um exemplar de persistência da tradição de conotações clássicas, ou de confluência entre o moderno e o clássico.

Essa possível referência italiana faz deste exemplar um inquestionável bem patrimonial de Caxias do Sul, porque aí estão implícitas razões de ordem cultural - a busca de uma identidade e uma modernidade. Trata-se de uma modernidade associada aos novos materiais – principalmente o vidro - e aos novos programas, como afirma Sant’Elia: “Não nos sentimos mais como homens de catedrais e antigos salões salientes, mas homens dos grandes edifícios, estações ferroviárias, estradas gigantescas, baías colossais, mercados cobertos, arcadas brilhantes (...)” . (Banham, 1979, p. 194) No Pavilhão da Festa da Uva, como em uma vitrine envidraçada, o homem moderno caxiense vê a exposição, mas também, através de seu reflexo, vê e re-interpreta a si mesmo.

Referências Bibliográficas

ADAMI, João Spadari. *História de Caxias do Sul*. 4º tomo. Caxias do Sul: Editora e Tipografia São Paulo, 1966.

ANTUNES, D. P. *Caxias do Sul – metrópole do vinho*. Caxias do Sul: Livraria Mendes, 1957.

BANHAM, R. *Teoria e projeto na primeira era da máquina*. São Paulo: Perspectiva, 1979.

CINQUENTENÁRIO DELLA COLONIZZAZIONE ITALIANA NEL RIO GRANDE DEL SUD. Porto Alegre: Globo, 1925.

COMAS, Carlos Eduardo Dias e PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. Um conto de duas cidades: os palácios municipais de Warchavichik e Reidy. In Anais do III Seminário Docomomo Estado de São Paulo. São Paulo: Machenzie, 2005.

CONDE, Luis Paulo. Art Déco: modernidade antes do movimento moderno. In: *Art déco na América Latina*. 1º Seminário Internacional – Centro de Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SMU, Solar Grandjean Montgny – PUC/RJ, 1997.

COSTA, Ana E. *Evolução da Arquitetura Industrial em Caxias do Sul: 1880-1950*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – PROPAP, 2001 (dissertação de mestrado).

_____, Ana E.; GUARESI, Sayonara. Sílvio Toigo: um arquiteto modernista em Caxias do Sul? In: *Revista Agora*, Santa Cruz do Sul, v.8, n.1 e 2, p.183 – 192, 2003.

_____, Ana E. *A casa pátio na arquitetura moderna paulista: da confluência entre Daniele Calabi e Rino Levy*. Veneza: IUAV, 2005 (relatório de pesquisa)

CRESTI, Carlo. *Architettura e Fascismo*. Firenze: Vallecchi editore, 1986

CIUCCI, Giorgio. *Gli architetti e il fascismo* Architettura e città 1922-1944. Torino: Giulio Einaudi editore, 1989

DAL FABBRO, Armando. *Il progetto razionalista*. Indagine sulle procedure compositive nelle grandi architetture di Terragni. Modena: Mucchi, 1994.

D’ALÓ FROTA, José A. A permanência do transitório. In: BUSKO, A. M. P. D. (Coord.). *Arquitetura comemorativa – exposição do centenário farroupilha – 1935*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Assembléia Legislativa do Estado, 1999.

DANESI, Silvia e PATETTA, Luciano. *Il Razionalismo e l’ architettura in Itália durante il fascismo*. Veneza: Edizione La Biennale di Venezia, 1976.

DELUZE, Gilles e GUATTARI, Félix . *O que é Filosofia?* Rio de Janeiro, Editora 34, 1992.

LUCCAS, Luís Henrique Hass. *A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre* Disponível em www.vitruvius.com.br. Arqtextos 370. jun 2006.

MAHFUZ, E. da C. *Ensaio sobre a razão compositiva*. Viçosa: UFV; Belo Horizonte: AP Cultural, 1995.

- _____. Composição e caráter e a arquitetura no fim do milênio. *Projeto Design*. São Paulo: Editora Projeto, n. 195, abr.1996.
- _____. Influências do Art Déco na Arquitetura Gaúcha. In: *Art déco na América Latina*. Iº Seminário Internacional – Centro de Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/SMU, Solar Grandjean Montgny – PUC/RJ, 1997.
- MARTINEZ, A Corona. *Ensayo sobre el proyecto*. 3. ed. Buenos Aires: Kliczkowski, 1998.
- MEMORIAL Descritivo do Pavilhão da Festa da Uva, de 13 de outubro de 1953. Projeto Romano Lunardi. Acervo: Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami - Caxias do Sul.
- MIRANTE. Caderno do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami/ AHMJSA. Caxias do Sul: Maneco Livraria e Editora, 2003, nº 2.
- MOHR, Udo Silvio. *Demétrio Ribeiro, 1916-2003*. Disponível em www.vitruvius.com.br. Arqtexto 041. out 2003.
- OLIVEIRA, Rogério Oliveira. As modernidades eletivas de Lê Corbusier e Lucio Costa. *Revista Arqtexto*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PROPAR, n. 2, 2002.
- PAIVA, Edvaldo et al. *Caxias do Sul: Plano Diretor*. Porto Alegre: Imprensa Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, 1953.
- PASQUALI, Giuseppe. L'architettura di una città fondata. In PASQUALI, Giuseppe e PINNA, Pasquale. *Sabaudia 1933-1934*. Milano: Electa, 1985
- PORCU, Michele e STOCCHI, Attilio. *Gio Ponti – ter ville inventate*. Milano: Editrice Abitare Segeste, 2003.
- POSANI, Juan Pedro, e SATO, Alberto. Riflessioni dai Tropici. in *ZODIAC* nº 8, 1993 (p. 49-83).
- PRODI, Fabrizio R. *Franco Albini*. Roma: Officina Edizione, 1996
- RIBEIRO, Cleodes Maria Piazza Julio. *Festa e Identidade – Como se fez a Festa da Uva*. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.
- RIBEIRO, Vinícius Tomasi. *Análise e Diagnóstico dos espaços da festa da uva*. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul - Curso de Arquitetura e Urbanismo, 2003. (Monografia da Disciplina Laboratório de Arquitetura e Urbanismo)
- SAGGIO, Antonino. *Giuseppe Terragni: Vita e opere*. Roma: Editori Laterza, 1995.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1997.
- SCHUMACHER, Evaldo, COSTA, Ana E., BARELLA, Sandra M. F. *Guia Didático da Arquitetura de Caxias do Sul*. Caxias do Sul: EDUCS, 2004.
- SILVA, Elvan. A vanguarda incomoda: a resistência ao moderno na arquitetura brasileira. *Revista Arqtexto*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PROPAR, n. 2, 2002-1.
- STRAPPA, Giuseppe e MERCURIO, Gianni. *Architettura Moderna a Roma e nel Lazio 1920-1945*. Roma: Edilstampa, 1996
- WEIMER, Guinter. *A arquitetura*. Porto Alegre: Ed. Da Universidade/ UFRGS, 1992.
- www.aredencao.com.br/fotoshistoricas9.htm
- www.vitruvius.com.br/.../luciocosta_6.asp